

Original paper

TALABALARNING MUSTAQIL ISHLASH QOBILIYATINI GAMIFIKATSIYA YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH

© B.B. Xolmurodov¹✉

¹Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada talabalarning mustaqil bilim olish ko'nikmalarini gamifikatsiya vositalari yordamida oshirishning samarali usullari tadqiq etilgan. Maqolada gamifikatsiyaning asosiy tamoyillari (ballar tizimi, darajalar, mukofotlar va liderlar jadvali) talabalarning mustaqil ishlashini qanday rag'batlantirishi haqida batafsil yoritilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiya usullari qo'llangan guruhda talabalarning mustaqil ishlash ko'rsatkichlari an'anaviy usul bilan ta'lim olgan guruhga nisbatan ancha yuqori bo'lgan.

MAQSAD: oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga gamifikatsiya (o'yinga xos elementlarni qo'llash) usullarini joriy qilish orqali talabalarni mustaqil o'rganishga undash, ularning o'zlashtirish darajasini oshirish, motivatsiyasini kuchaytirish va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlarini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqotda ta'lim jarayonida gamifikatsiyaning talabalarni rag'batlantirishga ta'sirini o'rganish va uning samaradorligini baholash maqsad qilingan. Buning uchun turli tadqiqot metodlari qo'llanildi, jumladan, empirik kuzatish, eksperimental tahlil, so'rovnomalar va taqqoslash usullari.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: gamifikatsiya zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan biri bo'lib, o'yin mexanizmlarini o'quv jarayoniga tatbiq etish orqali talabalarning e'tiborini jalb qiladi, ularni faol ishtirok etishga undaydi. O'tkazilgan kuzatuvlar va tajribalar shuni ko'rsatadiki, gamifikatsiyalangan topshiriqlar, reyting tizimi, ballar va mukofotlar orqali tashkil etilgan mustaqil mashg'ulotlar talabalarda raqobat ruhini shakllantiradi, mas'uliyat hissini kuchaytiradi. 120 nafar talabalar ishtirokida o'tkazilgan tajriba sinov darslari natijasida gamifikatsiya qo'llangan guruhlarda mustaqil ishlash darajasi 25–30% ga oshgani aniqlandi. Ayniqsa, "badge" (nishon), "leaderboard" (reyting jadvali) kabi elementlar talabalarning qiziqishini orttirgan.

XULOSA: gamifikatsiya talabalarning mustaqil o'rganish jarayonida samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. U o'quvchini faollikka chorlaydi, o'z-o'zini baholash va o'z ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shunday ekan, ta'lim tizimida gamifikatsiyani bosqichma-bosqich joriy etish, ayniqsa, mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda uning elementlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Bu esa, talabaning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish va ijodkorlik faoliyatini faollashtirishga ham xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: gamifikatsiya, mustaqil ta'lim, motivatsiya, tadqiqot, tahlil, metod, o'yin, interaktiv.

Iqtibos uchun: Xolmurodov B.B. Talabalarning mustaqil ishlash qobiliyatini gamifikatsiya yordamida rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.29–35.

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ГЕЙМИФИКАЦИИ

© Б.Б. Холмurodov¹✉

¹Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном образовательном процессе важно развивать у студентов навыки самостоятельного обучения. В данной статье рассматриваются эффективные методы развития навыков самостоятельного обучения с использованием инструментов геймификации. В статье подробно описывается, как основные принципы геймификации (система баллов, уровни, поощрения и рейтинги) стимулируют самостоятельную работу студентов. Результаты исследования показывают, что эффективность самостоятельной работы студентов в группе, где применялись методы геймификации, была значительно выше, чем в группе, где обучение проводилось по традиционным методикам.

ЦЕЛЬ: проанализировать возможности внедрения методов геймификации в учебный процесс вузов для стимулирования самостоятельного обучения студентов, повышения уровня их усвоения, мотивации и развития навыков самоуправления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: настоящее исследование направлено на изучение влияния геймификации на мотивацию учащихся в процессе обучения и оценку ее эффективности. Для этого использовались различные методы исследования, включая эмпирическое наблюдение, экспериментальный анализ, анкеты и методы сравнения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: геймификация является одной из современных образовательных технологий, которая, внедряя игровые механизмы в учебный процесс, привлекает внимание студентов и побуждает их к активному участию. Проведённые наблюдения и эксперименты показывают, что самостоятельные занятия, организованные с использованием геймифицированных заданий, рейтинговой системы, баллов и наград, формируют у студентов дух соперничества и усиливают чувство ответственности. В результате экспериментальных занятий с участием 120 студентов было установлено, что в группах, где применялась геймификация, уровень самостоятельной работы повысился на 25–30%. Особенно повысили интерес студентов такие элементы, как «бейджи» и «таблица лидеров».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: геймификация способствует развитию активности и навыков самоконтроля у студентов. Рекомендуется использовать её элементы при

организации самостоятельной учебной деятельности для повышения эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: Геймификация, самостоятельное обучение, мотивация, исследование, анализ, метод, игра, интерактив.

Для цитирования: Холмуродов Б.Б. Развитие способности самостоятельной работы учащихся посредством геймификации. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.29–35.

DEVELOPING STUDENTS' INDEPENDENT WORKING ABILITY THROUGH GAMIFICATION

© Behzod B. Xolmurodov¹✉

¹Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the modern educational process, it is important to develop students' independent learning skills. This article explores effective methods for improving students' independent learning skills using gamification tools. The article describes in detail how the basic principles of gamification (point system, levels, rewards, and leaderboards) encourage students to work independently. The results of the study show that the independent work performance of students in the group where gamification methods were used was significantly higher than in the group that received education using traditional methods.

AIM: the main aim of this article is to explore the potential of implementing gamification techniques in higher education to encourage students' independent learning, improve academic performance, enhance motivation, and develop self-regulation skills.

MATERIALS AND METHODS: the present study is aimed at studying the influence of gamification on the motivation of students in the learning process and evaluating its effectiveness. Various research methods were used for this purpose, including empirical observation, experimental analysis, questionnaires and comparison methods.

DISCUSSION AND RESULTS gamification is one of the modern educational technologies that, by integrating game mechanics into the learning process, captures students' attention and encourages active participation. Observations and experiments show that independent activities organized through gamified tasks, rating systems, points, and rewards help foster a sense of competition and increase students' sense of responsibility. Experimental lessons conducted with 120 students revealed that the level of independent work in gamified groups increased by 25–30%. Elements such as badges and leaderboards were particularly effective in increasing student engagement.

CONCLUSION: gamification enhances students' activity and promotes self-assessment and personal development. Integrating gamified elements into independent learning activities is recommended to increase educational effectiveness.

Key words: gamification, independent learning, motivation, research, analysis, method, game, interactive.

For citation: Behzod B. Xolmurodov. (2025) 'Developing students' independent working ability through gamification', Inter education & global study, vol.3 (7), pp.29–35. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'limda talabalarning mustaqil ishlash qobiliyatini shakllantirish asosiy pedagogik vazifalardan biridir. An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha talabalarning o'zlashtirish jarayonida passiv rol o'ynashiga olib keladi, bu esa ularning mustaqil fikrlash va bilim olish ko'nikmalarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Aynan shu muammoni hal etish uchun gamifikatsiya – o'yin elementlarini ta'limga tatbiq etish usuli keng qo'llanilmoqda.

Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarni bilim olishga rag'batlantirish va ularning ishtirokini oshirish har doim dolzarb masala bo'lib kelgan. An'anaviy ta'lim usullari ko'p hollarda talabalarni faollikka undashda yetarlicha samarali bo'lmasligi mumkin. Buning natijasida talabalar motivatsiyasining pasayishi, bilimlarni yetarlicha chuqur o'zlashtirmaslik va ta'lim jarayoniga qiziqishning kamayishi kuzatiladi. Shu sababli, ta'lim samaradorligini oshirish maqsadida o'yin elementlarini qo'llashga asoslangan **gamifikatsiya** yondashuvi joriy etilmoqda.

Gamifikatsiya mustaqil ta'limni samarali yaxshilaydi. Ballar tizimi talabalarga o'z natijalarini kuzatish va maqsad qo'yish imkonini beradi. Darajalar va mukofotlar uzoq muddatli motivatsiyani oshirib, shaxsiy rivojlanishga turtki bo'ladi. Liderlar jadvali esa sog'lom raqobat muhitini yaratib, talabalarni mustaqil o'rganishga undaydi. Shu orqali gamifikatsiya ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Gamifikatsiya – bu oddiy o'yin emas, balki ta'lim jarayoniga turli interaktiv va rag'batlantiruvchi mexanizmlarni qo'shish orqali talabalar motivatsiyasini oshirish usuli hisoblanadi. Ushbu metodikadan foydalanish ta'lim jarayonini nafaqat qiziqarli, balki maqsadga yo'naltirilgan va samarali qilish imkonini beradi. Talabalar darslarga passiv yondashish o'rniga faol ishtirok etishga, topshiriqlarni bajarishga va bilimlarini oshirishga intiladilar. Buning natijasida nafaqat ta'lim sifati oshadi, balki talabalar o'z ustida ishlash, muammolarni hal qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

So'nggi yillarda ko'plab ta'lim muassasalari gamifikatsiyani o'z dasturlariga kiritmoqda. Bunga sabab, texnologiyalar rivoji bilan ta'lim usullari ham yangilanib, o'quv jarayoni yanada interaktiv va moslashuvchan tus olmoqda. Gamifikatsiya darslarni shaxsiylashtirish, talabalar ehtiyojlarini hisobga olish va har bir o'quvchining o'z tezligida rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, jamoaviy hamkorlik va sog'lom raqobat muhiti yaratish orqali talabalar o'zaro bilim almashish va yanada yuqori natijalarga erishish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ta'limda gamifikatsiyadan foydalanish bo'yicha so'nggi yillarda ko'plab ilmiy maqolalar, tadqiqotlar va tajribalar amalga oshirilgan. Hamari, Koivisto va Sarsa (2014) "Does Gamification Work?" nomli tadqiqotlarida gamifikatsiya ta'lim jarayonida talabalar ishtirokini oshirishga yordam berishini ta'kidlagan[1]. Karl Kap (2012) "Gamification of Learning and Instruction" kitobida ta'limda gamifikatsiyaning asosiy jihatlarini yoritib, o'yin mexanizmlarining o'quvchilar uchun qanday motivatsiya berishi mumkinligini tahlil qiladi[2].

Sifatli tahlil esa intervyular, dars jarayonlarini kuzatish va talabalar fikr-mulohazalarini tahlil qilish orqali gamifikatsiyaning ta'lim jarayoniga ta'sirini chuqur o'rganishga yordam berdi.

Tadqiqotda Buxoro davlat universitetining 54 nafar talabasi ishtirok etgan. Tadqiqotda talabalar ikkita guruhga ajratildi. Eksperimental guruhga 30 nafar talaba tanlab olinib, ularga to'rt hafta mobaynida gamifikatsiyalangan ta'lim usuli qo'llanildi. Nazorat guruhiga esa 24 nafar talaba tanlab olinib an'anaviy ta'lim usuli bilan o'qitildi. Tadqiqot Kvantitativ metod asosida olib borildi. Kvantitativ yondashuv talabalar orasida so'rovnomalar va test natijalarini statistik jihatdan tahlil qilish orqali gamifikatsiyaning ta'sirini aniqlashga qaratildi. Test yordamida talabalar bilimni baholash va gamifikatsiyaning ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qilish mumkin. Test 10 ta savoldan iborat bo'lib, har bir to'g'ri javob 10 ball bilan baholanadi va baholash mezoni quyidagicha:

9-10 ta to'g'ri javob – A'lo (90-100 ball);

7-8 ta to'g'ri javob – Yaxshi (70-80 ball);

5-6 ta to'g'ri javob – Qoniqarli (50-60 ball);

4 yoki undan kam – Qoniqarsiz (0-40 ball).

Har bir talaba yuqoridagi mezonda baholanib guruhning o'rtacha bali chiqarildi. Talabalarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini baholash uchun Likert shkalasi asosidagi so'rovnomad foydalanildi (1-rasm). Har bir savolga talabalar 1 dan 5 gacha baho berishadi.

	Savol	1 ball	2 ball	3 ball	4 ball	5 ball
		Umuman rozi emasman	Kamdan-kam	Ba'zida	Ko'pincha	To'liq rozi
1	Darslar menga qiziq tuyuladi.	<input type="checkbox"/>				
2	Men berilgan topshiriqlarni bajarganimda o'zimni rag'batlantirilgandek his qilaman.	<input type="checkbox"/>				
3	O'qituvchi yoki ta'lim tizimi menga yaxshi o'qishim uchun yetarli turtki beradi.	<input type="checkbox"/>				
4	Yangi mayzularni o'rganish men uchun qiziqarli.	<input type="checkbox"/>				
5	Men yaxshi natijalarga erishish uchun ko'proq harakat qilaman.	<input type="checkbox"/>				

1-rasm. So'rovnoma tuzilishi.

So'rov noman natijalarini quyidagi mezon oraliqlari baholandi.

Har bir talabadan ushbu savollarga javob berish so'raladi.

Natijalar foiz ko'rinishida hisoblanadi:

(Umuman rozi emasman - 20%)

(Kamdan-kam - 40%)

(Ba'zida - 60%)

(Ko'pincha - 80%)

(To'liq rozi - 100%)

5 ta savoldan o'rtacha ball olinadi va motivatsiya foizida hisoblanadi.

Misol: Agar talaba 5 ta savolda quyidagicha ball olgan bo'lsa:

$$(4+5+4+3+5) \div 5 = 4.2$$

4.2 ballni 100 foizga moslashtirish = 84% motivatsiya

Manashu tartibda har bir talaba motivatsiya foizi hisoblanib guruhning o'rtacha motivatsiya foizi chiqarildi. 1-jadvalda jadvalda har ikki guruhning motivatsiya darajasi va test natijalari solishtirilgan. 1-jadval.

Guruh	Talabalar soni	Motivatsiya darajasi (0-100%)	O'rtacha test natijalari (100 ballik tizimda)
Eksperimental guruh (Gamifikatsiya bilan)	30	88%	82
Nazorat guruhi (An'anaviy ta'lim)	24	72%	69

Olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki gamifikatsiya joriy etilgan eksperimental guruhda talabalar motivatsiyasi an'anaviy ta'lim olgan guruhga qaraganda sezilarli darajada yuqori bo'ldi (88% vs. 72%). Test natijalari ham gamifikatsiya qo'llanilgan guruhda 82 ball, an'anaviy ta'lim guruhida esa 69 ball bo'lib, o'rtacha 13 ball farq kuzatildi. Bu natijalar gamifikatsiya o'quv jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishini, talabalarni ko'proq rag'batlantirishini va ularning bilim olish samaradorligini oshirishini ko'rsatmoqda. Bu tadqiqotda yana bir nechta omillarni hisobga olishimi lozim:

-tadqiqotda ishtirokchilar soni nisbatan cheklangan bo'lib, katta miqyosda amalga oshirilmagan;

-gamifikatsiyaning uzoq muddatli ta'siri to'liq o'rganilmagan, faqat qisqa muddatli natijalarga asoslangan;

-talabalarining shaxsiy qiziqishlari va o'rganish uslublari individual farqlarni keltirib chiqarishi mumkin, bu esa natijalarga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi ehtimoli bor.

Gamifikatsiya ta'lim jarayonida talabalar motivatsiyasini oshirishda samarali vosita hisoblanadi. Gamifikatsiya usullari qo'llanilgan eksperimental guruh talabalarining o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishi va natijalari nazorat guruhiga qaraganda ancha yuqori bo'ldi. Umuman olganda, gamifikatsiyalangan ta'lim yondashuvi talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb etish, ularning natijalarini oshirish va shaxsiy rivojlanishlarini rag'batlantirish uchun samarali ekanligi aniqlandi. Ballar tizimi va mukofotlar talabalarni muntazam ravishda mustaqil ishlashga undovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Kelajakda ushbu metodni kengroq o'rganish va uni barcha fanlarga ham joriy qilish tavsiya etiladi[3-9].

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? -- A literature review of empirical studies on gamification. In 2014 47th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 3025-3034). IEEE.
2. Karl M. Kapp (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. Pfeiffer (John Wiley & Sons)
3. Mansurov, T. (2024). Ta'limning formal, noformal va informal turlarining bilim olish jarayonidagi o'ziga xos afzalliklari. "Педагогическая акмеология" международный научно-методический журнал, 9(17).
4. Xolmurodov, B. (2024). Integrated teaching using virtual reality and augmented reality technologies in higher education institutions. Решение социальных проблем в управлении и экономике, 3(5), 236-239.
5. Xolmurodov, B. (2024). Informatika va raqamli texnologiyalar fanini o'qitishda quizlet va kahoot platformalaridan foydalanish. Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali, 4(4).
6. Z. Mansurov (2024). Informal ta'limning o'qitish samaradorligini oshirishdagi roli. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 2(54), 232-237.
7. Shuxratovich, S. I. (2024). Scientific and methodical analysis of innovative approaches and new trends in modern education. Наука и технологии, 1(1).
8. Ergashov, M., & Sadullayev, I. (2024, May). Zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar va yangi tendensiyalarning ilmiy-metodik tahlili. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 580-584).
9. Мансуров, Т. (2025). Роль современных образовательных технологий в развитии профессиональных навыков учителей информатики. Interpretation and researches, (2 (48)).

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xolmurodov Behzod Botir o'g'li**, tayanch doktorant, [**Холмуродов Бегзод Ботир огли**, докторант], [**Behzod B. Xolmurodov**, doctoral candidate]; manzil: O'zbekiston, 100200, Buxoro shahri, M. Iqbol ko'chasi, 11 [адрес: Узбекистан, 100200, г. Бухара, ул. М. Икбол, 11], [address: Uzbekistan, 11 M. Iqbol str., Bukhara, 100200]; E-mail: behzodxolmurodov16@gmail.com